

Rappresentazione delle Pleiadi con catini litici

A. Cora⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾, M. Bosticco, G. Cossard⁽²⁾⁽³⁾

⁽¹⁾ Istituto Nazionale di Astrofisica - OATo

⁽²⁾ Società Astronomica Italiana

⁽³⁾ Società Italiana di Archeoastronomia

ABSTRACT

The geologist and naturalist Édouard Desor already in 1878 formulated the hypothesis that the cupels could represent groups of stars. In this study we examine a group of stars known since antiquity: the Pleiades. This is the stellar cluster visible even to the naked eye. Seven are the stars that form its main design but generally with a normal view, without the aid of a telescope, only 6 can be counted. There are various representations of asterism in science and art and among the oldest we can mention that of the cave of Lascaux dating back to the Paleolithic.

Between 2017 and 2018 various petroglyphs and lithic basins have been reported, engraved on the north-west alpine arc and at least in 5 cases it is possible to imagine the star cluster. These are the sites of Monte Roccerè (2 rock engravings), Alpe Cantello, Lillianes, Bard. After a careful analysis of the possibility that such representations are random, we can argue that in some cases such as Monte Roccerè in Alpe Cantello there was "probably" the will to represent the Pleiades. The statistical method presented at the last national congress of the Italian Archeoastronomy Society has been improved. Furthermore, the results are compared with an experimental archeoastronomy test during which about seventy students designed the Pleiades as they were projected onto a screen. The results confirm Édouard Desor's hypothesis: one of the possible functions of the cups is the representation of constellations.

Il geologo e naturalista Édouard Desor, già nel 1878, aveva formulato l'ipotesi che le coppelle, anche note con il nome di catini litici, rappresentassero gruppi di stelle. In questo studio prendiamo in esame un particolare gruppo di stelle noto fin dall'antichità: le Pleiadi. Si tratta dell'ammasso stellare visibile ad occhio nudo. Sette sono le stelle che formano il suo disegno principale ma generalmente con una vista normale, senza ausilio di un telescopio, se ne possono contare solo 6. Vi sono varie rappresentazioni dell'asterismo nella scienza e nell'arte e tra le più antiche possiamo citare quella della caverna di Lascaux risalente al paleolitico.

Tra il 2017 e 2018 ci sono stati segnalati vari petroglifi e catini litici incisi sull'arco alpino nord occidentale e in almeno 5 casi è possibile immaginare l'ammasso stellare. Si tratta dei siti del Monte Roccerè (2 incisioni rupestri), Alpe Cantello, Lillianes e Bard. Dopo un'attenta analisi della possibilità che tale rappresentazioni siano casuali, possiamo sostenere che in alcuni casi quali il Monte Roccerè a l'Alpe Cantello vi è stata, "probabilmente", la volontà di rappresentare le Pleiadi. Si è migliorato il metodo statistico presentato lo scorso congresso nazionale della Società Italiana di Archeoastronomia. Inoltre i risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti durante una prova di archeoastronomia sperimentale nella quale una settantina di studenti hanno disegnato le Pleiadi come le apparivano proiettate su uno schermo. I risultati confermano l'ipotesi di Édouard Desor: una delle possibili funzioni delle coppelle è la rappresentazione di costellazioni.

INTRODUZIONE

Il geologo e naturalista Édouard Desor, già nel 1878, aveva formulato l'ipotesi che i catini litici, rappresentassero costellazioni nella sua dissertazione: *Les pierres à écuelles*, Matériaux pour l'Histoire Primitive et Naturelle de l'Homme (Desor 1878).

[...omissis...] Celle absence de toute règle a conduit quelques archéologues suisses à se demander si peut-être on n'avait pas voulu imiter certaines constellations de la voûte céleste. On cite en particulier un bloc des environs de Bienne, celui-là même qui a été transporté au musée de Berne, dont les écuelles simulent plus ou moins la constellation de la grande Ourse. Il sera prudent en tous cas d'attendre que d'autres blocs à écuelles viennent confirmer cette interprétation. [...omissis...]

Erano ancora vive le accese discussioni circa la loro origine antropica o meno e nel formulare tale idea, Desor, si premurava di scrivere che era venuta a "qualche archeologo", come a volerne prendere le distanze. Per prudenza, proponeva di attendere, che altri blocchi di pietra possano confermarne l'ipotesi.

La datazione delle cospicue non è semplice, si pensa che le più antiche risalgano al mesolitico, sicuramente sono testimonianze del neolitico, probabilmente le più numerose sono dell'età del bronzo. Le cospicue più profonde, regolari, e spesso collegate da canalette, appaiono realizzate con oggetti metallici, e quindi sono più recenti, risalendo all'età del ferro. Possono essere di dimensioni molto differenti; sono note microcospicue di pochi millimetri di diametro, mentre le più grandi possono raggiungere dimensioni di decimetri. Talvolta sono singole, altre volte a coppie, a terne, o a gruppi; vi sono rocce letteralmente tempestate di cospicue anche sovrapposte, segno la loro produzione si sia prolungata nel tempo. Resta oscura la funzione assoluta da queste incisioni nella roccia sebbene probabilmente collegata a culti legati all'acqua o a sacrifici. Infatti le cospicue per la loro conformazione possono svolgere la funzione di raccogliere liquidi, quali l'acqua o il sangue di vittime sacrificali (de Caumont 1830).

Siccome alcune cospicue risultano collegate da una rete complessa di canalette, alcuni avanzano l'ipotesi che attraverso le cospicue si potesse sviluppare una delicata funzione di divinazione, magari attraverso delle pratiche di idromancia o di altre forme di previsione similari, basate sull'osservazione del movimento dei liquidi. Altre idee vorrebbero le cospicue come una sorta di mappa di luoghi, una specie di catasto preistorico da usare per chissà quali fini.

Alcuni autori ritengono che le cospicue potessero essere riempite di grassi vegetali o animali per creare fuochi controllati che potevano risultare visibili anche a grande distanza, considerate la mancanza di altre fonti luminose e la posizione dominante di gran parte dei siti. Da non trascurare è l'ipotesi che questi fuochi potessero essere di carattere votivo come sembra indicare la pratica molto più tarda di porvi lumi e candele lamentata e vietata dalla Chiesa nei canoni ecclesiastici dal V al IX secolo (Arcà 2013).

Un'altra interpretazione vorrebbe che l'esecuzione delle cospicue fosse il risultato di microescavazioni per procurarsi da determinate rocce una discreta quantità di minerale, ritenuto taumaturgico; in questo caso la cospicua sarebbe semplicemente il prodotto dell'azione praticata per ottenere il prodotto. Naturalmente queste idee non si escludono a vicenda e complessivamente vi sono 104 possibili idee di utilizzo di questi manufatti.

Le Pleiadi sono un ben noto ammasso stellare visibile ad occhio nudo. Sette sono le stelle che formano il suo disegno principale ma con una vista normale, senza ausilio di un telescopio, se ne possono contare solo 6, sebbene in condizioni ottimali di trasparenza atmosferica alcuni appassionati sono giunti a contarne 14 e con un piccolo telescopio se ne osservano un centinaio. Alle nostre latitudini è uno degli oggetti più belli visibili sia ad occhio nudo che con strumenti amatoriali; perciò non stupisce che questo sistema stellare abbia catturato l'interesse dell'uomo sin dall'antichità. Le testimonianze più antiche di questa attenzione risalgono al paleolitico, come evidenziato da Rappengluck (2011) nelle pitture nelle caverne di "Lascaux" e de "La tete du lion" risalenti al Magdaleiano.

Più consistenti sono le testimonianze in epoca storica. Nei "Fenomeni", Arato le presenta come una costellazione separata, ora l'ammasso è riconosciuto come parte della costellazione del Toro. Nessun altro gruppo di stelle figura così ampiamente nei miti e nelle leggende. I nomi individuali delle stelle che lo compongono usati oggi sono quelle delle sette figlie di Atlante e Pleione (Asterope, Merope, Elettra, Maia, Taigete, Celaeno, Alcione) e il fatto che normalmente solo sei siano osservabili a occhio nudo potrebbe avere originato il mito della pleiade scomparsa. Nella tradizione popolare è chiamato "Chioccia con i pulcini" e questo asterismo di stelle ricorda l'Orsa Minore e quindi non stupisce che in talune descrizioni si parli di un piccolo, piccolissimo carro. In tutte le culture e mitologie primitive, dai Greci agli aborigeni australiani si possono rintracciare l'influenza delle pleiadi nel panorama celeste.

Osservato e catalogato da Charles Messier ha preso il nome di M45, l'ammasso dista 450 anni luce, con un diametro angolare di 110'.

Fig. n. 1 – Mappa delle località di interesse archeologico per la presenza di petroglifi, sulla base delle segnalazioni raccolte dalla pagina facebook: Incisioni Rupestri nel Nord Ovest

LE INCISIONI RUPESTRI PRESE IN ESAME

Nell'autunno 2017 si è costruita una pagina Facebook, denominata "Incisioni Rupestri nel Nord Ovest" con l'intento di raccogliere anche informazioni su cospellie e petroglifi posti nell'arco alpino nord ovest. L'adesione è stata notevole e attualmente il gruppo conta su 62 membri (amici) che hanno segnalato oltre 20 località di interesse archeologico (vedi Fig.1). Tra i siti indicati, alcuni presentano cospellie che ricordano la disposizione delle Pleiadi, e sono quelli di Alpe Cantello posto tra Valle Chiusella e Val Savenca (TO) segnalato da Giorgio Gambino, Lilleannes (AO) "Plan des Sourcieres" segnalato da Sergio Enrico, Roccabruna Monte Roccerè (CN) indicato da Roberto Barcellona e una seconda rappresentazione, sempre sul Monte Roccerè indicata dal co-autore Guido Cossard. Oltre a questi cinque petroglifi si è deciso di compiere l'analisi statistica su di un'altra rappresentazione di cui abbiamo la documentazione fotografica, che si tratta del piccolo carro inciso sulle rocce dell'archeoparco di BARD (AO)

LE PROCEDURA STATISTICA

Alla base dell'applicazione di una procedura statistica, vi è il convincimento che in alcuni casi la rappresentazione resa dall'uomo protostorico non sia solamente un'iconografia, ma che si sia voluto rappresentare l'asterismo di stelle in maniera realistica riproducendo quello che si poteva osservare.

Come discusso da Cora et al (2017), l'analisi statistica consente di calcolare la probabilità che la sovrapposizione di n stelle con n punti di una mappa terrestre e valutare se sia casuale avendo a disposizione k stelle ($k > n$) e z località della mappa terrestre ($z > n$) per realizzare le n sovrapposizioni.

Per consentire il confronto, le posizioni devono essere espresse nel medesimo sistema di coordinate.

Si è scelto di convertire le coordinate di localizzazione dei punti terrestri (x,y) presi dall'immagine fotografica in coordinate celesti.

Il vantaggio di tale operazione consiste nell'utilizzare la prassi astronomica di calcolare le costanti di lastra, che consente di raggiungere la migliore sovrapposizione possibile oltre a ridurre gli effetti della distorsione prospettica dell'immagine.

Si è proceduto ad identificare i punti delle mappe che si desiderano fare coincidere. Le coordinate celesti delle stelle sono state ridotte all'epoca in cui si presuppone sia stato realizzato il manufatto tenendo conto di moti propri stellari, precessione e nutazione trascurando i moti apparenti annui dovuti alla parallasse e aberrazione stellare.

Dopo di che si è trattato l'immagine fotografica come una lastra astronomica.

Le costanti di lastra a,b,c,d,e,f forniscono le trasformazioni lineari di passaggio dalle coordinate fotografiche x,y alle coordinate standard su piano focale ξ,η .

$$\begin{aligned}\xi &= ax + by + c \\ \eta &= dx + ey + f\end{aligned}$$

Le costanti sono state ricavate attraverso il metodo dei minimi quadrati.

Il calcolo delle costanti di lastra ci ha consentito di utilizzare le fotografie, contando sul fatto che la relazione lineare che si ritrova riduca le differenze dovute alla prospettiva, mentre non può far nulla circa le anomalie legate alla superficie e alle irregolarità del terreno.

Sovrapponendo le mappe si osserverà che i punti non coincidono perfettamente; ora note le coordinate α,δ , delle stelle all'epoca presa in esame e le posizioni ξ,η è possibile

determinare l'angolo β_i che esprime la precisione o imprecisione con la quale la sovrapposizione si verifica per ogni i-esimo punto in esame.

$$\beta_i = \arccos(\cos(\alpha - \xi) \cos\delta \cos\eta + \sin\delta \sin\eta)$$

L'angolo β_i è utilizzato per il calcolo dell'areola di imprecisione corrispondente all'area sottesa da un'angolo doppio della distanza angolare:

$$\Omega_i = 2\pi(1 - \cos \beta_i)$$

La probabilità di sovrapposizione casuale di ogni singolo punto appartenente alle due mappe (punti di una cartina terrestre e stelle):

$$P_i = \frac{\Omega_i}{4\pi} \quad 1 = 1 \dots n$$

Dove n sono i punti interessati alla sovrapposizione, Ω_i è l'areola legata alla precisione con la quale la sovrapposizione si realizza espressa in steradiani e 4π è l'angolo sferico.

Al fine di incrementare la selettività del metodo si è sostituito l'angolo sferico la calotta sferica θ contenente la porzione di sfera celeste interessata dall'asterismo di stelle prese in esame. La porzione presa in esame, è sempre inferiore all'angolo sferico $\theta \ll 4\pi$ e aumentando la possibilità che le coincidenze siano casuali. Nel caso dell'ammasso stellare delle Pleiadi che ha un diametro angolare di soli 110', l'angolo sferico θ è dell'ordine del grado quadrato. Ricordandosi che la sfera celeste è di circa 41000 gradi quadrati, si comprende bene che la possibilità che l'evento sia casuale è incrementata dell'ordine di 10^5 . L'introduzione dell'angolo sferico θ porta all'aumento della probabilità di sovrapposizione casuale rispetto agli studi precedenti.:

$$P_i = 2\pi(1 - \cos \beta_i) / \theta \ll \frac{\Omega_i}{4\pi}$$

e costituisce un notevole miglioramento al metodo statistico, in quanto oltre ad aumentare la probabilità di sovrapposizione casuale e consente di motivare perché si scelgono solo le coppie presenti nella zona di suolo dove è stato realizzato il manufatto.

La probabilità complessiva di sovrapposizione multipla è data dalla produttoria

$$P = \prod P_i$$

Il semplice calcolo della probabilità di sovrapposizione non è sufficiente per valutare la casualità del fenomeno. Dobbiamo calcolare la frequenza ν di accadimento casuale della sovrapposizione che tiene conto delle possibili combinazioni di $k > n$ stelle utilizzabili per formare l'asterismo di n stelle. Infatti potrebbero essere giustificatamente coinvolte tutte le stelle più luminose della meno brillante.

Al fine di conoscere il numero di stelle più brillanti di Taygete (4.30 mag), la stella meno luminosa dell'ammasso delle pleiadi normalmente visibile ad occhio nudo, si è consultato il catalogo Hipparcos-2 (van Leeuwen 2007) disponibile on line sul sito Simbad di Strasburgo (Wenger 2000). Tenendo conto che per la latitudine del Piemonte solo la porzione di cielo

con declinazione superiore a -40° è agevolmente visibile, vi sono indicativamente $k=535$ stelle che soddisfano i requisiti (query sul catalogo SIMBAD: $V_{\text{mag}} < 4.3$ & $\text{DEC} > -40$ & $\text{otype}="*" \text{\$ cat='HIP'}$).

L'estrazione di questa informazione dal catalogo non tiene conto degli effetti precessionali, infatti si assume che il numero delle stelle visibili alle nostre latitudini non si sia modificato in maniera significativa nei millenni.

Visto che i massi coppedati presentano un numero z di catini litici, bisogna anche calcolare le possibili combinazioni di n coppelle che si ottengono con $z > n$ coppelle a disposizione nell'area sovrapponibile all'areola θ .

Il numero di combinazioni in entrambe i casi sono ricavabili tramite il coefficiente binomiale, e la frequenza di accadimento casuale:

$$v = P \binom{n}{k} \binom{n}{z}$$

Mentre il numero di z coppelle varia da sito a sito, il numero di k stelle da coinvolgere nel calcolo combinatorio resta costante.

$$\binom{n}{k} = \binom{535}{6} = 31664437294035 \approx 3,17 \cdot 10^{13}$$

La determinazione del coefficiente binomiale prevede il calcolo di fattoriali difficoltosa per la potenza di calcolo degli ordinari computer, per fortuna esistono siti internet grazie ai quali si può precedere al calcolo di questi coefficienti. Abbiamo utilizzato il sito : <https://www.youmath.it/> dove oltre ad essere possibile effettuare il calcolo del coefficiente binomiale on-line e vi sono una quantità di informazioni che lo rendono uno strumento didattico di alta qualità.

Fig.2 Le coppelle site sul Monte Roccerè 1 , sovrapposte alle stelle delle pleiadi.

PROBABILITA' DI SOVRAPPOSIZIONE NON CASUALE

La prima parte del metodo si presta anche per valutare la probabilità di sovrapposizione voluta e non casuale. La realizzazione di una cartina celeste può avvenire solo con una precisione finita e non si può raggiungere la sovrapposizione perfetta.

Il lavoro compiuto mostrerà uno scostamento β_i che può essere utilizzato per il calcolo della probabilità di sovrapposizione, in questo caso "non casuale".

Nell'ambito di un'attività di Alternanza Scuola Lavoro proposta dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino denominata WARP2018 – Bend Your Mind, si è realizzato un test finalizzato al calcolo della probabilità di coincidenza "voluta" (Cora et al 2018).

Ad un centinaio di studenti si è richiesto di osservare e disegnare le pleiadi proiettate su di uno schermo. Si sono quindi applicate le medesime procedure nell'intento di valutare i valori di probabilità di una sovrapposizione tra mappa celeste e terrestre nel caso che l'autore volesse rappresentare l'asterismo di stelle. 20 studenti hanno raffigurato 6 pleiadi contro 52 che ne hanno disegnate solo 5.

Si è calcolato il logaritmo della probabilità (P) media, pari a $\log P = -17.89 \pm 4.70$ per la rappresentazione di 5 pleiadi e di $\log P = -21.08 \pm 4.19$ per la rappresentazione di 6 pleiadi. Grazie a questo esperimento possiamo attenderci che nel caso che l'essere umano desiderasse riprodurre le 6 pleiadi su di un supporto (foglio/roccia), la probabilità non casuale di sovrapposizione dovrebbe collocarsi intorno ad un valore medio $P = 8.23 \cdot 10^{-22}$ e visti gli errori collocarsi in un intervallo di probabilità tra $3.22 \cdot 10^{-17}$ e $2.11 \cdot 10^{-26}$.

EPOCA DI RIFERIMENTO

Tutti i petroglifi presi in esame sono di difficile datazione. Si è scelto di prendere una data comune a tutti i manufatti fissandola al 1000 aC. Gli effetti della precessione influenzano la visibilità dell'asterismo di stelle, mentre i moti propri incidono direttamente sul calcolo delle sovrapposizioni e quindi della probabilità. A riguardo della visibilità delle pleiadi si conferma la osservabilità dell'ammasso ben alta sull'orizzonte alle nostre latitudini per un esteso intervallo di tempo nonostante la precessione e nutazione. Per quanto riguarda la posizione reciproca, essendo i moti propri simili, non modificano in maniera evidente la disposizione delle stelle nell'intervallo di un paio di migliaia di anni. Per cui l'assunzione di una datazione unica consente di semplificare i calcoli senza invalidare i risultati.

PLEIADI DI ALPE CANTELLO

In provincia di Torino nella Zona di Valle Chiusella e Val Savenca vi è una zona ricca di petroglifi e catini litici segnalata da Giorgio Gambino e Adriano Collini che da 15 anni studiano questi ritrovamenti.

La grande maggioranza di queste rocce ospita incisioni che presentano con segni con la stessa struttura formale: si tratta di segni alla base dei quali sta una croce greca coppedata agli estremi dei bracci, e spesso compare una coppella anche all'incrocio dei bracci.

Sul lato sinistro del torrente Savenca a quota 1500 in località alpe Cantello si trova uno di questi massi accompagnato però da una roccia più piccola caratterizzata dalla presenza di 14 coppelle che ricordano l'ammasso stellare delle pleiadi (vedi fig.3). Si è isolato nella fotografia i 6 catini litici che appaio di dimensioni maggiori e meglio si sovrappongono alle pleiadi più luminose, si sono determinate le posizioni x,y dei pixel prossimi al centro delle coppelle.

Fig.3 – Le Pleiadi di Alpecantello - foto di Giorgio Gambino.

La probabilità di sovrapposizione casuale di 6 coppelle con 6 stelle è $P \approx 5.83 \cdot 10^{-20}$. Valore che si colloca all'interno della fascia tra $3.22 \cdot 10^{-17}$ e $2.10719 \cdot 10^{-26}$ di probabilità per una sovrapposizione voluta.

Tenendo conto di 545 stelle più brillanti di Taygete e le 14 coppelle incise sul masso si ottiene una frequenza di accadimento casuale di

$$\nu = 5.54 \cdot 10^{-3}$$

In altre parole 6 volte ogni mille.

ARCHEOPARCO DI BARD (AO)

Il parco archeologico di Bard è poco distante dall'antica strada delle Gallie che in epoca romana portava al passo del Piccolo san Bernardo. Dominato dalla Rocca di Bard raccoglie un insieme di vari petroglifi, scolpiti sulla roccia levigata dal processo di scioglimento del ghiacciaio Balteo (al finire dell'ultima glaciazione 20.000 anni fa).

Si ritrovano in questo sito numerose testimonianze della presenza umana nei secoli e della loro voglia di comunicare. Sulle grosse gobbe rocciose modellate dal ghiacciaio oltre a varie coppelle sono rappresentati serpenti (simboli di fertilità maschile), pesci e una barca solare. La datazione è alquanto complicata alcuni studiosi suggeriscono il neolitico, altri prediligono l'età del bronzo se non l'età del ferro. Poco distante dalla sommità, dove si trovano un paio di catini litici di notevoli dimensioni (circa 40cm di diametro), vi sono 7 coppelle di piccolo diametro e scarsa profondità di cui abbiamo immagine grazie al co-autore Guido Cossard (Cossard et al 2014) che raffigurano l'Orsa Minore.

Il fatto che molti osservatori, scorgano nelle Pleiadi, un piccolo ... “piccolo carro” ci ha suggerito che sulle rocce di Bard, anziché l’Orsa Minore potrebbe esserci la rappresentazione delle Pleiadi.

Fig. 4 – Rappresentazione dell’Orsa Minore nell’archeoparco di Bard (AO)

L’applicazione della procedura ha dato risultati negativi, in quanto la probabilità di sovrapposizione è solo di $2.99 \cdot 10^{-16}$ che non rientra nell’intervallo dei valori previsti per una probabilità di sovrapposizione voluta e porta ad una frequenza di sovrapposizione casuale di $6.63 \cdot 10^{-2}$, di poco inferiore alla probabilità di un evento che casualmente accade ogni 10 volte.

Mentre il metodo conferma l’ipotesi di una rappresentazione dell’Orsa Minore. Con una probabilità di sovrapposizione casuale pari a $9.96 \cdot 10^{-23}$ che tenendo conto delle possibili combinazioni di 7 stelle ottenibile con le 1167 stelle di luminosità superiore a 4.95 mag (η Umi) visibili alle nostre latitudini, porta a frequenza di accadimento casuale per la costellazione dell’Orsa Minore, pari a

$$\nu = 5.72 \cdot 10^{-5}$$

Meno di 1 volta ogni 10000.

PLEIADI DI LILLEANNES (AO)

Sul pianoro di “Plan des Sorcières”, vicino a Lilleannes (AO) vi sono 2 massi coppellati come segnalato sulle pagine Facebook da Sergio Enrico e studiato da Guido Cossard (Cossard 2009). Entrambe potrebbero rappresentare l’asterismo delle Pleiadi.

Fig 5 - L'altopiano "Plan des Sorcières" a Lillannes (AO) - foto di Sergio Enrico

Per il masso più grande, del quale abbiamo una fotografia i calcoli di sovrapposizione casuale portano ad un valore: $P \approx 2.38 \cdot 10^{-17}$

All'interno dell'intervallo di valori per una sovrapposizione non casuale, ma che moltiplicato per il numero di combinazioni ottenibili con le stelle e con le coppelle simile per dimensione contate sul masso (9), ci porta ad una frequenza di accadimento casuale :

$$\nu = 6.33 \cdot 10^{-2}$$

Pari ad un accadimento di 6 volte ogni cento. Frequenza che non è bassissima, ma resta interessante visto che la struttura delle pleiadi viene anche riproposta su di un masso posto sul sentiero poco distante.

PLEIADI SUL MONTE ROCCERE'

La vetta del Roccerè con i suoi 1800 metri di quota è ben visibile dalla bassa Val Maira in provincia di Cuneo, e sono ben visibili le tracce dell'incendio che dal 12 al 16 febbraio 1990 che ha imperversato risalendo la montagna. L'incendio che ha arso gli alberi fino alle radici e sgretolato la roccia per le alte temperature, ha consentito il ritrovamento di uno spettacolare sito archeologico da Riccardo Baldi (Baldi 2015).

Si tratta del più importante sito di Arte Rupestre dell'età del Bronzo, in Provincia di Cuneo. Il sito di Roccerè è quello da noi esaminato con attenzione, oltre a tipiche strutture che caratterizzano i siti archeologici quali una balma, i resti di un dolmen e un menhir, vi sono alcuni interessanti allineamenti astronomici come una canaletta orientata al sorgere del Sole equinoziale, un masso orientato al tramonto e un altro orientato al sorgere solare al solstizio estivo di recentissima scoperta da parte di W. Isoardi. A questo si aggiunge la presenza di un possibile "campanaro" e la costellazione del Perseo rappresentata con l'utilizzo di coppelle. Per questo sito, sotto indagine da parte della Soprintendenze Archeologia Belle

Arti e Paesaggio del Piemonte si è a conoscenza dei risultati di datazioni al carbonio 14 di due campionamenti che indicano attività umana tra il 500 e il 1000 aC. Abbiamo a disposizione 2 possibili rappresentazioni delle Pleiadi con catini litici (coppelle). Inizieremo dall'esame della rappresentazione così detta numero 2, segnalataci sul sito da Guido Cossard co-autore dell'articolo.

Fig. n 6 – Masso sul Monte Roccerè in cui sono identificabili le Pleiadi

PLEIADI SUL ROCCERE' NUMERO 2

Poco distante dal masso altare (la struttura che domina il complesso) vi è un insieme di numerose coppelle di cui 6 potrebbero rappresentare l'ammasso stellare delle pleiadi. I calcoli di sovrapposizione casuale porta ad un valore: $P \approx 1.02 \cdot 10^{-22}$. Valore prossimo al valor medio della probabilità di sovrapposizione non casuale e quindi rientra nell'intervallo atteso. Moltiplicato per il numero di combinazioni ottenibile con le stelle e con le coppelle simile per dimensione contate sul masso (50), ci porta ad una frequenza di accadimento casuale, pari a :

$$\nu = 5.13 \cdot 10^{-2}$$

PLEIADI SUL ROCCERE' NUMERO 1

E' la configurazione di catini litici, meglio studiata. Si è identificato il centro coppella con un metodo che potremmo definire gravimetrico, mettendo una biglia in ogni coppella che a causa della gravità raggiunge il punto più profondo della coppella e ne identifica il centro.

Fig. 7 – rappresentazione delle pleiadi nel sito del Monte Roccerè n.2 con le coppelle coinvolte nella rappresentazione evidenziate dalle biglie.

I calcoli di sovrapposizione casuale porta ad un valore compatibile con l'intervallo di valori attesi:

$$P \approx 5.44 \cdot 10^{-18}$$

che moltiplicato per il numero di combinazioni ottenibile con le stelle e con le coppelle simile per dimensione contate sul masso (7), ci porta ad una frequenza di accadimento casuale, pari a :

$$\nu = 1.20 \cdot 10^{-3}$$

La frequenza ci sta ad indicare che tale configurazione si può realizzare circa 1 volta ogni mille. L'asterismo è caratterizzato da coppella centrale, non sovrapponibile con stelle visibili ad occhio nudo collegata con canalette alle tre coppelle limitrofe. Questa conformazione fa pensare a possibili giochi d'acqua e all'idromantica. Utilizzando un profilometro per studiare la forma del catino, sembra che la coppella centrale sia stata eseguita da una mano differente. Se ipotizziamo che in origine il sistema fosse composto da solo 6 coppelle la frequenza di casuale accadimento risulta:

$$\nu = 1.72 \cdot 10^{-4}$$

Fig.8 - rappresentazione delle pleiadi nel sito del Monte Roccerè n.2 con il profilometro che mette in evidenza il profilo della settima coppella.

Questa configurazione è stata sottoposta ad una sorta di verifica statistica con un metodo “quasi montecarlo”. Tramite una permutazione circolare si sono abbinate casualmente le coppelle alle stelle, con 5 abbinamenti stella-coppella evidentemente errati, che hanno ottenuto una probabilità di sovrapposizione casuale tra i 10^{-6} e 10^{-9} , segno che il metodo potenzialmente è in grado di discriminare l’abbinamento stella-coppella corretto da quelli errati.

ANALISI E CONCLUSIONI

In tabella n.1 sono schematicamente riportati i risultati di probabilità e frequenza per una sovrapposizione casuale dei vari manufatti.

Il metodo statistico è stato migliorato, grazie alla riduzione dell’area soggetta all’indagine con introduzione della porzione definita con l’angolo sferico θ . Questo giustifica perché nel calcolo delle possibili combinazioni di coppelle per ottenere l’asterismo, si prendono solo quelle presenti sul masso e non quelle presenti nell’intero sito o, in un discorso limite, presenti sul globo terrestre.

Un altro miglioramento è stato introdotto con l’intervallo di probabilità atteso nel caso che la rappresentazione sia non casuale. Questo intervallo ci consente di valutare la precisione ottenibile da una rappresentazione consapevole dell’ammasso stellare.

Restano alcuni problemi irrisolti, come la definizione di una frequenza di soglia, sotto la quale il manufatto non può essere considerato una “casuale rappresentazione” di un asterismo di stelle. E’ chiaro dalla statistica che valori prossimi o superiori all’unità comportano che il manufatto potrebbe rappresentare casualmente “il qualcosa” oggetto

dell'indagine, ma non è attualmente definibile un valore sotto il quale il manufatto è indiscutibilmente non casuale.

SITO	P	z	v
alpe Cantello	$5.83 \cdot 10^{-20}$	14	$5.54 \cdot 10^{-3}$
Bard (pleiadi)	$2,99 \cdot 10^{-16}$	7	$6.63 \cdot 10^{-2}$
Bard (Orsa Minore)	$9,96 \cdot 10^{-16}$	7	$5.72 \cdot 10^{-5}$
Lillianes	$2.38 \cdot 10^{-15}$	9	$6.33 \cdot 10^{-2}$
Roccere1	$5.42 \cdot 10^{-18}$	6	$1.20 \cdot 10^{-3}$
Roccere2	$1.02 \cdot 10^{-22}$	50	$5.13 \cdot 10^{-2}$

Tabella n.1 – Sito in esame con il numero di coppelle presenti (z), la probabilità e la frequenza di sovrapposizione casuale.

La tecnica applicata in grado di distinguere tra gli oggetti rappresentati, è il caso del sito dell'archeoparco di Bard, dove le frequenze ottenute fanno prediligere all'ipotesi di rappresentazione delle pleiadi, l'Orsa Minore. Proprio quest'ultima ottiene i risultati migliori e oltre ad avere bassa casualità (circa 6 volte ogni 10000) ha il 100% delle coppelle identificabili con stelle delle costellazioni. Questo è un indizio non trascurabile sulla volontà dei nostri progenitori di volerle rappresentare la costellazione anziché l'ammasso.

Come suggerito da Desor, la prudenza vuole che l'ipotesi di costellazioni raffigurate con catini litici possa essere confermata con il ritrovamento di altre rappresentazioni.

I siti esaminati mostrano proprio questi blocchi a conferma dell'ipotesi, non esclusiva, che le coppelle possano anche essere state utilizzate per rappresentare il cielo. L'analisi statistica compiuta suggerisce che effettivamente tra le 104 funzioni ipotizzate per le coppelle vi sia la rappresentazione del cielo.

Ringraziamenti

Si ringrazia Walter Isoardi e l'associazione "Gli amici del Rocceré" per l'attività di valorizzazione e conservazione del sito del Monte Roccerè. Frida Occelli di "STUDIUM archeologia e servizi per i beni culturali" per le spiegazioni archeologiche fornite. Roberto Barcellona, Giorgio Gambino, Sergio Enrico e tutti gli Amici della pagina facebook 'incisioni rupestri del Nord-Ovest'

Bibliografia

- Cora et al (2018) - Come in cielo, così "per terra": il sito di Roccerè A. Cora, G.Cossard, M.Bosticco in printing
- Arcà A. (2013) *Le Meraviglie del Bego e le coppelle delle Alpi nel quadro della "scoperta" scientifica ottocentesca delle incisioni rupestri alpine*, Rivista di Scienze Preistoriche – LXVIII -2013, 217-253
- Baldi R. (2015) - *Messaggi dalla Preistoria* – Editore in proprio
- Caumont de A. (1830), *Cours d'antiquités monumentales professé a Caen, histoire de l'art dans l'Ouest de la France depuis les temps les plus reculés jusqu'au XVII siècle*, T. I, première partie, p. 75, 117.

- Cora A. (2017) *Il mistero delle piramidi... può essere spiegato dalla statistica*, Giornale di Astronomia Marzo 2017 Vol.43° n.1
- Cossard (2009) – La più antica mappa delle pleiadi – Pubblicato in proprio 2009
- Cora A. Cossard G., Bosticco M. (2018) - Come in cielo, così "per terra": il sito di Roccerè – Atti del , in printing
- Cossard G., Romanzi E., Vuillermoz C. (2014) – I cieli della Valle d'Aosta tra scienza, folclore e tradizione – Priuli & Verlucca
- Cossard G. (2017) *L'astronomia nasce in Valle d'Aosta a Saint Martin de Corléans* – Musumeci Editore 2017
- Desor E. (1878) *Les pierres à ecuelles*, Matériaux pour l'Histoire Primitive et Naturelle de l'Homme, 2 série, tome IX, pp. 259-276.
- Rappengluck , M. A. (2001) *Palaeolithic Timekeepers Looking At The Golden Gate Of The Ecliptic; The Lunar Cycle And The Pleiades In The Cave Of La-TETE-Du-Lion (Ardèche, France)* Earth, Moon, and Planets, v. 85/86, p. 391-404
- Seglie D.; Balbi R. (2013) *Italian Western Alps: the rock painting of the RocceRé (Roccabruna, Cuneo)* - International Federation of Rock Art Organizations (IFRAO) 2013
- Wenger, M.; Ochsenbein, F.; Egret, D.; Dubois, P.; Bonnarel, F.; Borde, S.; Genova, F.; Jasiewicz, G.; Laloë, S.; Lesteven, S.; Monier, R. (2000) *The SIMBAD astronomical database. The CDS reference database for astronomical objects* Astronomy and Astrophysics Supplement, v.143, p.9-22
- Van Leeuwen (2007) Validation of the new Hipparcos reduction Astronomy and Astrophysics, Volume 474, Issue 2, November I 2007, pp.653-664

SITOGRAFIA

- Simbad : <http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/>
- Facebook:
- YouMath:<http://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/algebra-di-base/coefficiente-binomiale-online.html>
- <http://valchiusellagamcol.blogspot.com>